

Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности

Макарчук Кирина Станиславовна, студент;

Калитько Элина Михайловна, студент;

Скляренко Алена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент

Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития мелкой моторики как одной из важной и составляющей успешного психофизического и интеллектуального формирования личности в дошкольном возрасте. Авторы приводят нетрадиционные техники изобразительной деятельности, которые способствуют образованию точности и скоординированности движения пальцев, описывают педагогические условия развития мелкой моторики в старшем дошкольном возрасте.

Ключевые слова: мелкая моторика, изобразительная деятельность, нетрадиционные техники.

Ребенок на протяжении долгого времени находится на этапе познания жизни и всего окружающего мира. От того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает его, зависит успешность его умственного, физического, эстетического, экологического воспитания. Поэтому проблема развития мелкой моторики детей в дошкольном возрасте является актуальной на сегодняшний день. Ведь именно она, играет немаловажную роль в успешном психофизическом и интеллектуальном развитии личности, теснейшее взаимодействие с высшими психическими функциями: координацией, речью, наблюдательностью, памятью, мышлением, воображением и вниманием.

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, М. М. Кольцова, Т. В. Фадеева считали, что у детей дошкольного возраста слабо развиты мелкие мышцы рук, неустойчива координация движений, не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев, поэтому одним из важных средств развития мелкой моторики дошкольников является изобразительная деятельность [1]. Там дети приобретают навыки и умения работы с инструментами: в рисовании – это карандаши и кисти, в аппликации – ножницы и кисти, в лепке – стека и скалочки. Данная деятельность помогает ребенку осуществить в реальность что-то значимое, интересное, с помощью нее вырабатывается умение управлять прибором, развиваются различные действия рук, координация руки и глаза, зрительный контроль, степень силы нажима.

Существует большое количество игр и упражнений для развития мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста. Но первое место, среди всех видов подобных занятий, занимает изобразительная деятельность включающая все её виды, так как она предполагает не просто манипуляции с материалами, а включение воображения, памяти и активности эмоциональной сферы ребенка.

Мы отдаем предпочтение так называемым техникам нетрадиционного рисования.

В качестве эффективного средства развития мелкой моторики в старшем дошкольном возрасте можно использовать такие нетрадиционные техники рисования, как [2]:

✓ Действия с бумажными полосками. Происходит развитие творческих способностей, развивает ловкость как пальцев, так и кистей рук.

✓ Рисование поролоновыми тампонами. Данная техника служит для развития силы рук и точности движений, помогает воображать в голове различные картинки и переносить их на бумагу.

✓ Пластинография. Эта деятельность развивает мускулатуру пальцев рук, благоприятно влияет на развитие речи.

✓ Оттиск смятой бумаги. Развивает творческое мышление, восприятие и воображение, а также зрительное и слуховое внимание.

✓ Кляксография. Развивает творчество, стимулирует его психологический рост, помогает избавиться от страха неудачи.

✓ Техника пальцевой живописи. Формирует двигательную память, помогает ребенку в развитии инициативы.

✓ Воскография. Помогает развивать ловкость большого пальца. Данная техника выполняет важную для дошкольника психическую функцию – развивает уверенность в своих силах.

✓ Ниткография. С помощью этой техники у детей формируется ритмичность, точность, и плавность движений.

✓ Точечный рисунок. Тренирует силу кисти рук, развивает чувство стиля, аккуратность.

✓ Печать листьями. Развивает видение художественного образа и замысла через природные формы.

✓ Рисование акварелью по влажной бумаге. Развивается оптико-пространственное восприятие, позволяющее проявлять фантазию.

✓ Тычок жесткой полусухой кистью. Оказывает огромное влияние на ловкость рук и пространственное восприятие.

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности требуют от детей последовательности в выполнении действий. Так дети учатся планировать и выполнять в определенной последовательности все этапы рисования.

Работа с нетрадиционными техниками стимулирует положительную мотивацию у ребенка, улучшает настроение, способствует повышению уровня развития зрительно-моторной координации (рисование по стеклу, роспись ткани и т.д.).

Рисование с использованием нетрадиционных техник способствуют развитию усидчивости, у детей сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении всего процесса рисования.

Нетрадиционные техники рисования позволяют педагогу находить индивидуальный подход к детям, принимая во внимание их желания и способности. Успех обучения нетрадиционным техникам также зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей содержание и сформировать у них художественно-творческое отношение к выполняемой работе и к искусству, в целом.

Результат выполнения работы ребенка очень зависит от его заинтересованности, поэтому педагогу важно активизировать внимание дошкольника, стимулировать его деятельность.

Нетрадиционные техники должны отвечать следующим критериям:

- быть доступными для детей с точки зрения понимания их самобытности;
- знакомить с разными методами работы;
- содержать изобразительно-выразительные средства создания художественного образа;
- отвечать санитарно-гигиеническим нормам;

Литература:

1. Гончарова Е. Л. Парадоксы отклоняющегося развития. Дошкольное воспитание, – 2006 – № 2. – С. 28-33.
2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду Ч. 1. – М. : «Издательство Скрипторий», 2013. – 77 с.

- развивать ручную умелость.

Резюмируя выше изложенное, мы приходим к следующим обобщениям:

1. Нетрадиционные технологии в изобразительной деятельности – это та благоприятная среда, где творческие способности ребёнка развиваются наиболее интенсивно. Поэтому одной из важных задач обучения рисованию в детском саду является – научить детей изображать предметы и явления посредством образного отражения жизненных впечатлений.

2. Применение инновационных (нетрадиционных) технологий способствует созданию нестандартных, нетривиальных образов в детских работах. Успешное освоение нетрадиционными техниками изображения помогает развитию творческих возможностей и умений, раскрытию талантов ребенка. Нетрадиционные технологии увлекают ребенка, доставляют море положительных эмоций и ощущение свободы.